

Ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish

B.O.Matchanov¹, N.O. Masharifova²

¹Toshkent davlat pedagogika universiteti. "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası katta o'qituvchisi
e-mail: matchanov.b@gmail.com

²Toshkent davlat pedagogika universiteti. "Maktabgacha ta'lim" fakulteti MT-308 guruh talabasi
e-mail: masharifova.n@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi globallashuv sharoitida ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi bayon etilib, ma'naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o'tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari ko'rsatilgan. Ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'рни va ahamiyati ochib berilgan. Katta maktabgacha yoshdagi bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi hamda shaxsiy individual xususiyatlari, shaxsiy fazilatlarini tarkib topa boshlaydi, bu esa bizga ushu yoshdagi bolalarning ma'naviy fazilatlarini samarali shakllantirishga imkon beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy fazilatlarini shakllantirishda standart pedagogik vaziyatlar, metodlar kam samara beradi, bunda ta'limga interfaol metodlarni faol qo'llash talab etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, maktabgacha yosh, ma'naviy tarbiya, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, tayanch kompetensiyalar, interfaol metodlar.

Аннотация: В данной статье описывается актуальность реализации духовного образования в современных условиях глобализации, а также показаны эффективные педагогические технологии, методы и формы реализации духовного образования, апробированные в мировом опыте. Раскрыты роль и значение дошкольных образовательных организаций в реализации духовного образования. Развивается самостоятельная деятельность ребенка старшего дошкольного возраста и начинают формироваться его индивидуальные особенности и личностные качества, что позволяет эффективно формировать нравственные качества детей этого возраста. Стандартные педагогические ситуации и методы малоэффективны в формировании нравственных качеств дошкольников, и для обучения требуется активное использование интерактивных методов.

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, духовное образование, современные образовательные технологии, базовые компетенции, интерактивные методы.

Abstract: This article describes the relevance of implementing spiritual education in today's globalization environment, and shows effective pedagogical technologies, methods and forms of implementation of spiritual education tested in the world experience. The role and importance of preschool educational organizations in implementing spiritual education are revealed. The independent activities of a senior preschool child develop and their individual characteristics and personal qualities begin to take shape, which allows us to effectively form the spiritual qualities of children of this age. Standard pedagogical situations and methods are of little use in forming the spiritual qualities of preschool children, which requires the active use of interactive methods in education.

Key words: preschool education, preschool age, spiritual education, modern educational technologies, basic competencies, interactive methods.

Kirish

O‘zbekiston “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘ydi. Yangi davr shiddati ta’lim-tarbiya tizimiga ham o‘zining aniq, qat’iy talablarini qo‘ymoqda. Yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida 2019-yil 31-dekabr O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Qaror bilan “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi” tasdiqlandi [1]. Konsepsiyada ma’naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish, bola tarbiyasida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg‘or yutuqlaridan samarali foydalanish belgilandi.

Bugungi kunda ta’lim-tarbiya jarayonida interfaol usublardan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar tarbiyalanuvchilar egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan.

An’anaviy pedagogika (Ya.A.Komenskiy, I.Gerbart, A.V.Disterverg, I.G.Pestalossi) ta’lim jarayonini katta yoshlilar, pedagoglarni subyekt sifatida o‘z tajribasini bolaga ko‘chirish, deb ta’riflagan. Bunda bola-harakat yo‘nalgan obyekt deb qabul qilingan. Ta’lim tizimining asosiy maqsadi esa – bolani hayotga tayyorlash bo‘lib, uni o‘qitish mazmuni, usullarini pedagog belgilaydi [2]. Jamiyatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichida faol, maqsad sari intiluvchan, ijodkor shaxsga bo‘lgan ehtiyoji kuchaymoqda. Shuning uchun ham o‘quv-tarbiya jarayonida shaxsni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bunda asosiy vazifa pedagog zimmasiga tushadi. Pedagog har bir bolaning o‘quv ehtiyojlarini qondirishi, ularning mayllari, qiziqishi va imkoniyatlarini aniq hisobga olgan holda ta’lim berishi kerak [3]. Bu vazifalarni bajarish uchun bizga innovatsion ta’lim texnologiyalardan foydalanishni talab etadi.

Innovatsion ta’lim texnologiyasi - bu o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta’lim faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni yangilash yoki sifat jihatidan yaxshilashni o‘z ichiga olgan o‘quv va ta’lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasidir [4]. Ta’limdagi innovatsiyalar esa o‘qitish va o‘rgatish sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo‘lishiga qaratilgan kompleks tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta’lim jarayonini tashkil etishning usul va usublari, ta’lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalarni ifoda etadi. Innovatsiyalar ta’lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi. O‘quv jarayonida bilim oluvchilarning nazariy va amaliy bilimlari rivojlanadi, keyinchalik ular amaliy hayotning innovatsiyalar yaratish bilan bog‘liq turli sohalarida qo‘llanilishi mumkin.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning ma’naviy fazilatlarini shakllantirish texnologiyalarini tanlar ekanmiz avvalo ular maktabgacha ta’lim yoshidagi bolaning yoshiga mos bo‘lishi va milliy qadriyatlarimiz namunalariga tayangan bo‘lishi lozim. Bunda esa maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisidan interfaol metodlarga tayanish talab etiladi. Tarbiya texnologiyasi – bir qator pedagogik vositalar, shakllar, usullarning asoslangan tizimi bo‘lib, u aniq tarbiyaviy vazifalarni hal etishga qaratilgan. Har bir vazifaga yechim topishning adekvat tarbiyaviy texnologiyasi mavjud va vazifa o‘zgarishi bilan uning texnologiyasi ham o‘zgaradi.[7].

Interfaol ta’lim (ingl. “interact”, rus. “interaktiv”; “inter” – o‘zaro, “act” – harakat qilmoq) – talabalarning bilim, ko‘nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lidagi o‘zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta’lim [7].

L.S. Vygotskiy ijtimoiy o‘rganish nazariyasini tadqiq etgan Vygotskiyning ijtimoiy o‘rganish nazariyasi interfaol ta’limning asosiy negizini tashkil etadi. U ta’lim jarayonida “yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasini ilgari surib, o‘quvchilar o‘zlari mustaqil bajara olmaydigan vazifalarni boshqalar bilan hamkorlikda o‘rganishi mumkinligini ta’kidlaydi. Interfaol ta’lim metodlari aynan shu tamoyilga asoslanadi, chunki bunda talabalarga hamkorlik, muloqot va muammolarni birgalikda

hal qilish orqali o'rganish imkoniyati beriladi. J.Piaget kognitiv rivojlanish nazariyasi ustida tadqiqotlar olib borgan. Piaget o'quvchilarning bilimni faol o'zlashtirishi uchun muhit va shart-sharoit muhimligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bolalar bilimlarni tajribalar va interaktiv faoliyat orqali o'zlashtiradilar. Interfaol ta'limning asosiy metodlari – muammoli ta'lim, rolli o'yinlar va muhokama metodlari Piaget g'oyalari tayanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ma'naviy fazilatlarini ro'yobga chiqarishda tarbiyachi bolalar uchun qulay pedagogik muhit yaratib berishi, tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarni o'ylashga, tahlil etishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Masalaning qo'yilishi

Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasida Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so'zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo'lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigit-qizlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda deb ko'rsatilgan. Ma'naviy fazilatlarining amaliy harakatga aylanishini ta'minlash uchun esa ma'naviy tarbiyani maktabgacha ta'lim tashkilotlarida chuqur olib borish zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalar (katta maktabgacha yosh) nima yaxshi, nima yomon ekanligini yaxshi anglamaydi, lekin hissiy idrok etadi. Shuning uchun bolada ma'naviy fazilatlarini shakllantirishda standart usullar samarasiz. Ilk qadam Davlat o'quv dasturini amalga oshiruvchi pedagog bolaning shaxsiga hurmat ko'rsatishi va ta'lim - tarbiya jarayonini dastur tamoyillariga muvofiq tashkil qilib, pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta'lim va tarbiya berishda o'z bilimi, ko'nikma va resurslaridan foydalanadi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar ma'naviy-axloqiy tushunchalarning tuzilishiga qarab ajratish qobiliyatiga ega bo'lmaydilar. Bu yoshdagi bolalar ma'naviy fazilatlarini aniq fikrlashi mumkin, ya'ni ular ijobiy yoki salbiy tanlov qilish qobiliyatiga ega. Demak, ushbu yosh ma'naviy fazilatlarini shakllanishining yaxlit boshlang'ich bosqichi sifatida tasniflanadi.

Yechish usuli

Ta'lim sohasida pedagogik texnologiyalar qanday zarur bo'lsa, tarbiya jarayonini texnologik asosda tashkil etish ham shunday muhimdir. Tarbiya mazmunini zamon talablari asosida yangilash pedagogika fani oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Pedagogik texnologiyalarning ta'lim-tarbiya jarayoniga xosligi innovatsion yondashuv hisoblanadi. U pedagogikada ijtimoiy-muhandislik tafakkurining ifodasi, o'qitish, tarbiyalash jarayonini ma'lum darajada standart holatga olib, uning optimal loyihasini tuzish bilan bog'liq tushunchadir. Jumladan, o'qitishning va'zxonlik, og'zaki bayon qilish usullaridan voz kechish, texnik vositalar orqali zamonaviy ta'lim jarayonini tashkil etish zaruriyati tug'ilgan bo'lsa, tarbiya jarayonida ham bugungi kundagi shaxsga qo'yiladigan talablar asosida ularga turlicha yondashishi zaruriyati tug'iladi. Bugungi yosh avlod kechagi va undan oldingi davr yoshlaridan farqli ravishda mustaqil fikrlaydigan, davr taraqqiyotida ijodiy qatnashadigan yoshlar bo'lib shakllanmoqdalar [5]. Tarbiya texnologiyasi tarbiya maqsadlarining qo'yilishi o'zining ma'lum xususiyatlariga ega. Tarbiya texnologiyasi – bir qator pedagogik vositalar, shakllar, usullarning asoslangan tizimi bo'lib, u aniq tarbiyaviy vazifalarni hal etishga qaratilgan. Har bir vazifaga yechim topishning adekvat tarbiyaviy texnologiyasi mavjud va vazifa o'zgarishi bilan uning texnologiyasi ham o'zgaradi [6].

Interfaol metodlarni qo'llash mashg'ulot samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib

ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Natijalar va namunalar

Adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilish natijasi shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bola ma'naviy sifatlarini yuzaga chiqarishda interfaol metodlarni qo'llash muhimdir. Interfaol metodlardan foydalanish natijasida tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasida samarali muloqot shakllanib, bilim olish jarayoni yanada qiziqarli va samarali kechadi. Bu esa tarbiyalanuvchilarning motivatsiyasini oshirish bilan birga, ularning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Interfaol ta'lim texnologiyalari orqali ma'naviy tarbiyani amalga oshirishdagi metodlar quyidagi bosqichlarda kechadi:

- yo'naltiruvchi vaziyat;
- bolalar tomonidan vaziyatlarni tahlil qilish;
- keltirib chiqarilgan vaziyatdagi sabab, oqibatlarni anglash;
- hayotiy vaziyatlarda egallagan ma'naviy fazilatlarni namoyon etish.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning asosiy faoliyati o'yin hisoblanishini inobatga olib, ma'naviy fazilatlarni shakllantirishda "Ijtimoiy o'yin" texnologiyasini qo'llash tavsiya etiladi. Ushbu texnologiya bolalar uchun ta'lim jarayonlarini yanada qiziqarli va faol pazitsiyasini shakllantirishga imkon beradi.

Ijtimoiy o'yin texnologiyasi quyidagilarga asoslanadi:

- bolalar o'yin qoidalarini o'zlari belgilaydi;
- bolalar muommoni muhokama qiladilar;
- bolalar muommoni hal qilish yo'llarini topadilar;
- bolalar bir-birlariga yordam ko'rsatadilar.

Ijtimoiy o'yin texnologiyasi bolalarda do'stlik, burch, ma'suliyat, mehnatsevarlik, insonparvarlik fazilatlarini shakllantiradi. Ijtimoiy o'yin texnologiyasi bolalarga qat'iy talab asosida o'rgatilmaydi, balki o'yin ishtirokchilarini ijtimoiy vaziyatga soladi, natijada bolalar bu holatlarda to'g'ri harakat qilish imkonini izlaydilar.

Jadval 1.

Interfaol mashg'ulotlar o'ziga xos tashkiliy tuzilishga ega bo'lib, uni tashkil qilish va olib borish bo'yicha faoliyat turlari alohida ajratilgan va har biri bo'yicha alohida vazifalar shaklida nomlar berilgan. Bunda bir mashg'ulot jarayonida shu mashg'ulotni olib boruvchi bir vaqtda ushbu turli vazifalarni bajarishi ko'zda tutiladi. Shu bilan birga bir mashg'ulotni ikki yoki uch pedagog yoki yordamchilar birgalikda olib borishi ham qo'llaniladi. Interfaol ta'lim samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillar

Maktabgacha katta yoshdagi bola ma'naviy fazilatlarini shakllantirish texnologiyalari asosida tarbiyaviy jarayon turadi. Ya'ni ma'naviy fazilatlarni ro'yobga chiqarish uchun bir-qancha jarayonlarda (motivatsion, yo'naltiruvchi, namoyon etuvchi) olib boriladi. Ma'naviy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan metodlarni xususiyatlari quyidagilarda ko'rinadi.

Xulosa

Shaxsni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo'lib kelgan. Ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun va qoidalarini izlaganlar. Asrlar davomida ta'lim-tarbiya usullari o'zgarib takomillashib borgan. An'anaviy ta'lim usullari o'quvchilarning faqat tayyor bilimlarni qabul qilishiga yo'naltirilgan bo'lsa, interfaol ta'lim metodlari esa ularni bilim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Shu bois interfaol ta'lim bugungi pedagogik tadqiqotlarda keng o'rganilmoqda va amaliyotga joriy etilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi ta'lim jarayonida interfaol ta'lim yordamida tarbiyalanuvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, o'z-o'zini nazorat, o'z-o'zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil hamda tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr mulohazalarini erkin bayon qilish, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagigi Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1059-son qarori.
2. Подласий И.П. Педагогика: дарслик. Москва. Высшее образование. 2007. Б -326 bet.
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida modulli o'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari. R.G.Safarova va boshq. Toshkent. "Tafakkur qanoti", 2017, -3bet.
4. Sh.Sh.Olimov Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari: darslik .- Buxoro : "Sadridin 2022. -13 bet.
5. Саидахмедов Н. Педагогик технологиялар. – Т.: «Фан», 2006. –48-б. bet.
6. Кенжабоев А. Тарбия технологияси ва унинг долзарблиги. Замонавий таълим современное образование 2015, 62 bet.
7. N Muslimov Innovatsion ta'lim texnologiyalar. Toshkent 2015. 58-bet